

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNI TA’MINLASHNING YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI O‘RNI

Abdullayeva Barno Sayfutdinovna
Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori

Jahon tajribasi millatlararo totuvlikni ta‘minlashga biryoqlama, yuzaki yondashuv jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkinligini ko‘rsatadi. Xususan, davlatga o‘z nomini bergan millat bilan usha joyda yashaydigan boshqa millat va elat vakillari o‘rtasidagi munosabatlar jiddiy e‘tiborni talab qiladi. Aks holda, jamiyat hayotidagi tinchlik va barqarorlik izdan chiqishi mumkin. Bu masala bizning mamlakatimiz uchun ham juda muhim.

Millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik mamlakat barqarorligini ta‘minlashda muhim o‘rin to‘tadi. Shu o‘rinda, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik insoniyat taraqqiyotining eng muhim omilidir. O‘zbekiston hududida azaldan ko‘plab millat va elatlar o‘zaro inoq tinch-totuvlikda istiqomat qilib kelgan. Tarixda yurtimizda millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik asosida biror marta ham nizo chiqmagan. Binobarin, mazkur holatni hozirgi vaqtda yurtimizda yashovchi turli dinlarga e‘tiqod qiluvchi barcha millatlar va elatlarning o‘zaro munosabatlari misolida ham ko‘rish mumkin. Bu o‘z navbatida yurtimizda millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglikning nodir timsoli ekanligidan dalolat beradi.

1995 yil 16 noyabrda Parijda qabul qilingan Yuneskoning 28 sessiyasiga yig‘ilgan Ta‘lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha BMTga a‘zo davlatlar “Bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi”ni qabul qilgan edi. Mazkur deklaratsiyaning 1-moddasida bag‘rikenglik tushunchasi “dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni o‘zida ifodalashi va insonning inividualligini namoyon qilishning xilma-xil ko‘rinishlarini hurmat qilish, qabul qilish va to‘g‘ri tushunishni anglatadi”, deya ta‘riflangan³.

Ta‘kidlash lozimki, yurtimizda yashovchi turli millat va elatlar o‘rtasida millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglikni saqlash maqsadida fuqarolarimizning teng huquqligini ta‘minlash uchun mamlakatimizda qonunchilik asosi yaratilgan. Aynan

3 ЮНЕСКО халқаро меъёрий хужжатлар (тўплам). –Тошкент: Адолат, 2004. – Б.91.

shu boisdan ham Konstitusiyamizning 4-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf- odatlari va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”, – deya ta‘kidlagan(1). Mazkur moddaga ko‘ra, yurtimizda yashovchi barcha millat va elatlarning urf-odatlari va an‘analari hurmat qilinishi alohida e‘tiborga olingan. O‘z navbatida, yurtimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohatlar zamirida xalqimiz turmush darajasini yanada yuksaltirishda ezgu ishlarning amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Hozirgi kunda dunyoning ayrim davlatlarida dinlararo, millatlararo ziddiyatlar kuchayayotgan hozirgi sharoitda 130 dan ortiq millat va elat vakillari yashayotgan mamlakatimizda millatlararo va dinlararo bag‘rikenglik, totuvlik va hamjihatlikning ta‘minlangani, shubhasiz, istiqloq yillarida qo‘lga kiritilgan eng katta yutuqlarimizdan biridir. Eng muhimi, bugungi kunda Uchinchi Renessans poydevorini qo‘yishni o‘z oldiga ezgu maqsad qilib qo‘ygan yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik, degan purma‘no g‘oya yurtdoshlarimiz ongu tafakkurida, ularning hayotiy qarashlarida o‘zining yorqin ifodasini topyapti.

Yurtimizda yashayotgan turli millat va elat ahli mustahkam do‘stlik rishtalari atrofida yashab, o‘z orzu-istaklari ro‘yobini ko‘rmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz umumta‘lim maktablarida 7 tilda ta‘lim beriladi. Teleko‘rsatuv va radioeshittirishlar 12 tilda efirga uzatilib, 10 tilda gazeta va jurnallar chop etilayotir.

Shuningdek, 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik muhitini mustahkamlash masalasiga alohida e‘tibor qartilganki, bugun shu asosda aholi, ayniqsa, yoshlar ongida insonparvarlik qadriyatlarini, turli millatlar vakillari o‘rtasida o‘zaro hamjihatlikni, yaqin qo‘shnilarimiz bilan do‘stona aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan ezgu ishlar olib borilayotir4.

So‘nggi yillarda yurtimizda birgina diniy-ma‘rifat, ta‘lim-tarbiya sohasida amalga oshirilgan islohotlar va uning natijalari xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori

4 Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони.2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.

baholanayotir. Binobarin, mamlakatimizda turli millat va konfessiyalar o'rtasida o'zaro hurmat, birdamlik va hamkorlik muhitini mustahkamlash, madaniyatlararo muloqotni qo'llab-quvvatlash hamda tinchlik va totuvlikni ta'minlashga oid izchil va puxta o'ylangan siyosat xalqaro hamjamiyat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda.

2017 yil 19 sentabrda Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ilgari surgan tashabbusning amaliy ifodasi sifatida 2018 yili BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi yalpi sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyusiya qabul qilindi. O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan hujjat loyihasi BMTga a'zo barcha davlatlar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi.

O'zbekiston taklif etgan rezolyusiyaning asosiy maqsadi – barcha uchun ta'lim olish imkoniyatini taqdim etish, savodsizlik va bilimsizlikni bartaraf etishdan iborat. Hujjatda bag'rikenglik va o'zaro hurmatni o'rnatish, diniy erkinlikni ta'minlash, dindorlar huquqlarini himoya qilish va ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka muhim ahamiyat qaratilgan.

"Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" to'g'risidagi rezolyusiya jahonda ekstremizm, terrorizm muammosi avj olib, turli din va e'tiqod vakillariga nisbatan toqatsiz, murosasiz munosabatlar kuzatilayotgan bir vaqtda global tahdidlarga qarshi kurashishning samarali vositasi sifatida ma'rifat, ta'lim-tarbiya masalasini ilgari surgani bilan, ayniqsa, ahamiyatlidir⁵.

Mamlakatimizda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash borasida olib borilayotgan bu kabi ezgu say harakatlar bisyor. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq, Respublika baynalmilal madaniyat markazi hamda O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi negizida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

⁵ Ўзбекистон Президентининг БМТ Бош Ассамблеяси 72-сессиясидаги нутқи//Халқ сўзи. 2017 йил, 20 сентябрь.

Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etildi.

Albatta bu kabi amaliy xatti harakatlarning yosh avlod tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasining tashkil etilishi o'sib kelayotgan yosh avlodni respublikamizda yashab turgan turli millat va elat vakillarining tili, madaniyati, an'analari va urf-odatlar bilan tanishishlarida, ularni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zotan, har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan borishi, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga chambarchas bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining konstitusiyasi. – T.: O'zbekiston, 2020 yil, B. 4.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi/ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
3. O'zbekiston Prezidentining BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqi//Xalq so'zi. 2017 yil, 20 sentabr.
4. Karimov I.A . Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. 9-jild. –T.: O'zbekiston , 2001 yil, B.222.
5. YUNESKO xalqaro meyoriy xujjatlar (to'plam). –T.: Adolat, 2004 yil, B.91.